

**PH (POTENTIAL HYDROGEN) KO‘RSATGICHINING
O‘SIMLIKNING RIVOJLANISHIGA TA’SIRI**

Egamberdiyev Otabek Shavkat o‘g‘li

ISMITI PhD doktoranti

Murtazayeva Fayyoza Mirjaxon qizi

ISMITI PhD doktoranti

Annotatsiya: Tuproq pH qiymati o‘simliklarning o‘shishiga ta’siri o‘simlik ildizlari uchun mavjud bo‘lgan muhim oziq moddalarning turi va miqdoriga katta ta’sir qiladi. Har bir o‘simlik o‘zining tavsiya etilgan pH qiymati oralig‘iga ega. Sababi shundaki, pH tuproqdagi ozuqa moddalarining shakllanishiga ta’sir qiladi va o‘simliklar turli xil ozuqa moddalariga bo‘lgan ozuqa ehtiyojini hosil qiladi. Tuproqning pH darajasi 0 dan 14 gacha diapazonda o‘lchanadi. Tuproq uchun eng yaxshi pH qiymat diapazoni 6 dan 7 gachani tashkil qiladi. Bu ko‘p ozuqa moddalarini osongina o‘zlashtirishi mumkin bo‘lgan diapazon. Bu diapazonda o‘simliklarning asosiy ozuqalari ta’minlanadi va tuproqqa ta’sir qiluvchi asosiy omillardan biri ekanligini bilishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: kislota, asos, o‘simlik ozuqasi, tuproq tarkibi, suvli eritma, o‘g‘itlar

Kirish

pH (inglizchada “potential Hydrogen”– “potensial vodorod”) suvli eritmaning [kislota](#) yoki asosli ekanligi o‘lchovi hisoblanadi. pH eritmadagi [gidroksoniy](#) ionlarining (H_3O^+) molyar konsentratsiyasi manfiy logarifmi 10 asosda $p[H]$ ga yaqin bo‘lib, biroq teng emas. Past pH gidroksoniy ionlari konsentratsiya yuqoriligini yoki baland pH past konsentratsiya pastligini bildiradi. Yer yuzidagi aksariyat chuchuk suv havzalari karbonat angidrid erishi tufayli ozroq kislotali bo‘lib, ularning pH qiymati 7 dan past bo‘ladi [1].

Tuproq pH ining o'simliklarning o'sishiga ta'siri o'simlik ildizlari uchun mavjud bo'lgan muhim oziq moddalarning turi va miqdoriga katta ta'sir qiladi. Har bir o'simlik o'zining tavsiya etilgan pH qiymati oralig'ida yaxshi o'sadi. Sababi shundaki, pH tuproqdagi ozuqa moddalarining mavjudligiga ta'sir qiladi va o'simliklar turli xil ozuqa moddalariga bo'lgan ozuqa ehtiyojiga ega. O'simliklarning juda muhim ozuqasi bo'lgan ozuqa azot pH qiymati 5,5 dan yuqori bo'lganda tuproqda osongina hosil bo'ladi. Aksincha, azot tuproqning pH qiymati 7,2 dan yuqori bo'lganda gazga aylanishi mumkin. Ozuqaviy fosfor tuproqning pH qiymati 6 dan 7 gacha bo'lganida hosil bo'ladi. Agar o'simlik noto'g'ri tuproq turiga joylashtirilsa, unga kerakli bo'lgan ozuqa moddalari yetishmaydi. Bu kasallikni kuchaytiradi. Tuproq uchun eng yaxshi pH qiymati diapazoni 6 dan 7 gachani tashkil qiladi. Bu ko'p ozuqa moddalarini osongina o'zlashtirishi mumkin bo'lgan diapason [2]. Bu diapazonda o'simliklarning asosiy ozuqalari ta'minlanadi va tuproqqa ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri ekanligini bilishimiz mumkin.

Metodlar

Tuproqning pH darajasini aniqlash uchun tuproqlarning sinov eritma to'plamlari mavjud. pH test to'plami kichik idish yoki probirka, sinov eritmasi va rang jadvalini o'z ichiga oladi. Tuproq na'munasi olinadi, probirkaga solinadi va bir necha tomchi sinov eritmasi qo'shiladi. Keyin idish chayqatiladi va ma'lum vaqtga qoldiriladi. Keyin tuproqning pH qiymatini aniqlash uchun idishdagi na'munaning rangi ranglar jadvali (1-rasm) bilan taqqoslanadi. Aksariyat hollarda tuproq sinovini o'tkazishi uchun maxsus laboratoriyalarga olib borish mumkin.

Natijalar

pH shkalasi tuproqning kislotalilik spektrini tasvirlash uchun tuzilgan. Tuproqning pH darajasi 0 dan 14 gacha diapazonda o'lchanadi. 0 dan 6 gacha kislotali, 8 dan 14 gacha asosli va 7 neytral tuproq hisoblanadi [3].

1-rasm. pH spektrining tasviri

Kislota (nordonlik) asos bilan reaksiyaga kirishadigan moddadir. Kislota vodorod va kislota qoldig'idan iborat bo'ladi. Kislota kalsiy kabi metallar va natriy karbonat kabi asoslar bilan reaksiyaga kirishadi. Suvli kislotalarning pH ko'rsatkichi 7 dan kam, bunda qancha kichik pH bo'lsa, kislota shunchalik kuchli bo'ladi [4].

Asos vodorod ionlari (protonlar) ni qabul qiloladigan, yoki elektron juftlarini bera oladigan moddadir. Suvda asoslar kimyoviy muvozanat avtoionlanishini o'zgartirib, sof suvdagidan kamroq faollikda vodorod ionli eritmalar beradi, ya'ni pH normal sharoitda 7 dan yuqori bo'ladi. Keng tarqalgan asoslarga natriy gidroksid va ammiakni olish mumkin. Metall oksidlari, gidroksidlar va ayniqsa alkoksidlar kuchli, kuchsiz kislotalarning teskari anionlari esa kuchsiz asoslar hisoblanadi [4].

Asoslar kislotalarga kimyoviy jihatdan qarama-qarshi bo'ladi. Asos va kislota orasidagi kimyoviy reaksiya **neytrallashish** deyiladi. Asos va kislotalar qarshiligi, kislota suvda gidroksoniy ioni (H_3O^+) konsentratsiyasini oshiradi, asos aksincha, pasaytiradi. Asos va kislotalar odatda suvli eritma shaklida bo'ladi. Asos suvli eritmasi kislota suvli eritmasi bilan reaksiyaga kirib, suv va tuzlar hosil qiladi. Bunda tuz suvli eritmada uni tashkil etuvchi ionlarga ajraladi. Agarda suvli eritma tegishli tuz bilan to'yingan bo'lsa, reaksiya natijasida eritmada tuz cho'kmasi hosil bo'ladi [4].

Munozara

Ishqoriy tuproqni pH ini oshirish amaliyoti quyidagicha bajariladi. Bunda tuproqning pH qiymatini ohak qo'shib tuproqning kislotaligini kamaytirish orqali amalga oshiriladi. Ohak kaltsiy, kaltsiy va magniyning birikmasidan iborat bo'ladi. Qishloq xo'jaligida ohak, yondirilgan ohak yoki gidratlangan ohak (storli ohak) shaklida qo'llaniladi. Yupqa granulalangan ohakdagi ohaktosh zarralari qanchalik

kichik bo'lsa, tuproq tezroq ishqoriy bo'ladi. Agar tuproqning pH darajasini ko'tarmoqchi bo'linganda gidratlangan ohak ishlatishni tavsiya qilinadi. U suvda oz eriydi, shuning uchun tuproqqa tezroq kirib boradi va kislotalikni tezroq kamaytiradi. Tuproqning pH darajasini oshirish bir kechada bo'ladigan jarayon emas va ohak (kaltsiy karbonat) tuproqning kislotaliligini neytrallashiga 2-3 oy vaqt ketadi. Tuproqning pH qiymatini pasaytirish qanday amalga oshiriladi. Ba'zi o'simliklar kislotali tuproqni talab qiladi. Tuproqning kislotaliligini oshirish uchun (pH qiymatini pasaytirish) ammoniy sulfat yoki oltingugurtdan foydalanishingiz mumkin. Ammoniy sulfat va ammiakli selitra o'g'itlar bo'lib, doimiy foydalanish bilan ular tuproqda eriganida kislotalilikni oshiradi. Alohida olingan tuproqlarda jarayonni tezlatish uchun alyuminiy sulfat ishlatiladi [6]. Kamchiliklari shundaki, ularning ta'siri qisqa muddatli bo'ladi va uni ortiqcha qo'llash mumkin. Tuproqning pH darajasini oshirishning tavsiya etilgan, ammo jarayonning sekinroq kechishida oltingugurtdan foydalaniladi. Elemental oltingugurt tuproqdagi bakteriyalar yordamida sulfat kislotaga aylanadi, ammo bu bakteriyalar mavjudligi, tuproq tuzilishi va namlik darajasi kabi omillarga qarab vaqt talab etadi. Agar sharoitlar ideal bo'lmasa, bu jarayon bir necha oy davom etishi mumkin. Tuproqning organik ravishda kislotaliroq qilishi uchun pastroq pH darajasi ba'zi o'simliklarning tuproqdan ozuqa moddalarini samarali o'zlashtirishiga yordam beradi. Agar tuproqning kislotaligi o'simliklar uchun juda yuqori bo'lsa, bu sog'lom o'simlikni o'stirish uchun yomon hisoblanadi. Organik tuproqni kislotalash usullari tuproq pH darajasini pasaytirishda foydali bo'ladi. Tuproqni organik ravishda kislotaliroq qilish uchun yechim mavjud. Suv ko'pincha ishqoriydir va ohaktosh tuproqda muntazam ravishda parchalanadi va shu bilan ishqoriylikni oshiradi. pH oziq moddalar, minerallar va o'sishga ta'sir qiladi. Tuproq kislotasining ta'siri minerallar yoki ozuqa moddalarining eruvchanligiga va ularning o'simlik ildizlariga so'rilishida katta ahamiyatga ega. O'n yettita muhim o'simlik ozuqasining o'n to'rttasi tuproqdan olinadi. Oziq moddalar o'simliklar tomonidan ishlatilishidan oldin u tuproqda eritilishi kerak. Ko'pgina minerallar va ozuqa moddalari neytral yoki yengil ishqoriy tuproqlarga qaraganda kislotali pH qiymatlari bo'lgan tuproqlarda ko'proq eriydi yoki

mavjud bo‘ladi. Fosfor hech qachon tuproqda oson erimaydi, lekin pH qiymati 6,5 ga teng bo‘lgan tuproqda eng ko‘p uchraydi. O‘ta kislotali tuproqlarda ya‘ni pH 4,0-5,0 oraliqda eruvchan alyuminiy, temir va marganesning yuqori konsentratsiyasi bo‘lishi mumkin, bu ba‘zi o‘simliklarning o‘sishi uchun zaharli bo‘ladi. Shuning uchun tuproqning pH darajasini qishloq xo‘jaligida ohak yoki elementar oltingugurt qo‘shilganligi sababli yoki ekstremal ob-havo hodisasi tufayli o‘zgarganligini bilish uchun har doim tuproq analizini o‘tkazish muhim hisoblanadi. Tuproqda azot (N), kaliy (K) va fosfor (P) kabi ozuqa moddalari mavjud bo‘lib, ular o‘simliklar o‘sishi, rivojlanishi va kasalliklarga qarshi kurashishi uchun ma‘lum miqdorda kerak bo‘ladi. Agar tuproqning pH qiymati 5,5 dan oshsa, azot (nitrat shaklida) o‘simliklar uchun hosil bo‘ladi. Fosfor tuproq pH qiymati 6,0 dan 7,0 gacha bo‘lganida o‘simliklar uchun mavjud bo‘ladi [5,6]. Ba‘zi bakteriyalar atmosfera N ini o‘simliklar foydalanishi mumkin bo‘lgan N shakliga aylantirish orqali o‘simliklar N ni o‘zlashtirishiga yordam beradi. Agar tuproq eritmasi juda kislotali bo‘lsa, o‘simliklar N, P, K va boshqa zarur ozuqa moddalarni o‘zlashtira olmaydi. Kislotali tuproqlarda o‘simliklar zaharli metallarni ko‘proq qabul qiladi va ba‘zi o‘simliklar oxir-oqibat zaharlanish tufayli nobud bo‘ladi [7,8]. Shuningdek, gerbitsidlar, pestitsidlar, fungitsidlar va boshqa kimyoviy moddalar o‘simliklar kasalliklariga qarshi kurashish va o‘simliklar bilan oziqlanadigan va o‘simliklarni o‘ldiradigan hasharotlardan xalos bo‘lish uchun o‘simliklar ustida va atrofida ishlatiladi. Bunda tuproqning pH qiymatini kislotali yoki asosli ekanligini bilish juda muhim, chunki agar tuproq juda kislotali bo‘lsa, qo‘llaniladigan pestitsidlar, gerbitsidlar va fungitsidlar so‘rilmaydi yoki tuproqda saqlanadi va ular sug‘orish va yomg‘ir suviga tushadi. Ular daryolar, ko‘llar va yer osti suvlarini ifloslantiruvchi moddalarga aylanadi.

Xulosa

O‘simliklarning optimal rivojlanishi uchun o‘simliklar bilan tuproq pH darajasini moslashtirish kerak. O‘simliklar afzal bo‘lgan tuproq pH darajasida farq qiladi, shuning uchun o‘simliklarni ekishda buni hisobga olish juda muhim. Tuproqning pH darajasini aniqlash uchun tuproqni analizdan o‘tkazish lozim. Tuproqda tabiiy ravishda

hosil bo‘ladigan pH darajasini maqbul ko‘radigan o‘simliklarni tanlab ekish mumkin yoki tuproqdagi pH darajasini o‘zgartirish uchun choralar ko‘rish kerak bo‘ladi. Tuproqlarda pH qiymati 6 dan 7 gacha bo‘lganda yaxshi natija beradi. Chunki ko‘pchilik o‘simliklar uchun zarur bo‘lgan asosiy ozuqa moddalari shu oraliqda ko‘proq bo‘ladi. Tuproqning pH darajasini hisobga olgan holda o‘simliklarni kerakli tuproqda o‘shishiga sharoit yaratiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Kulasekaran A, Andal Gopal, Lakshimipathy R., John Alexander J. //Modification in pH measurements for getting accurate pH values with different pH meters irrespective of aging and drifts in the meters// International Journal of ChemTech Research CODEN (USA): IJCRGG ISSN: 0974-4290 Vol.8, No.5, pp 16-24, 2015
2. B.O. Beknazarov //O‘simliklar fiziologiyasi// “Aloqachi” 2009, 536 b
3. <https://cheminfo.uz/ph-shkalasi-va-kislotalilik/>
4. Erkaboyeva Muyassar Azatboyevna // Kislotalarning olinishi, ishlatilishi va fizik va kimyoviy xossalari// PEDAGOGS international research journal, Volume-3, Issue-1, February–2022
5. Kissel, D. E., and L. Sonon, eds. 2008. Soil Test Handbook for Georgia. Athens: University of Georgia. Accessed May 11, 2011. <https://aesl.ces.uga.edu/publications/soil/STHandbook.pdf>
6. Costa, A. C. S. d., and E. P. Seidel. 2010. “Nitrate Leaching from a Latosol after Application of Liquid Swine Manures in Different pH Values and Organic Matter Contents” Acta Sci., Agron 32(4): 743–748.
7. Das, A., R. Prasad, A. Srivastava, P. H. Giang, K. Bhatnagar, and A. Varma. 2010. “Fungal Siderophores: Structure, Functions and Regulation” In Microbial Siderophores (Soil Biology), edited by A. Varma and S. B. Chincholkar, 1–42. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag.

8. Havlin, J. L., J. D. Beaton, S. L. Tisdale, and W. L. Nelson. 2005. Soil Fertility and Fertilizers: An Introduction to Nutrient Management. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Qo‘shimcha veb-saytlar:

1. <http://www.esf.edu/pubprog/brochure/soilph/soilph.htm>
2. <http://extension.msstate.edu/publications/soil-ph-and-fertilizers-0>
3. <http://www.back-to-basics.net/efu/pdfs/pH.pdf>
4. <https://extension.uga.edu/publications/detail.html?number=C875&title=Soil%20Testing:%20Soil%20pH%20and%20Salt%20Concentration>
5. <https://www.jardineriaon.com/uz/to%27g%27ri-tuproq-ph.html>